

**Egon and Ann
Diczfalusy Foundation**
for Supporting Research in
Reproductive Health

15th Annual Meeting With a
**DICZFALUSY AWARD
LECTURE SYMPOSIUM**

26-28 October 2023,
Novi Sad, Serbia

Book of
ABSTRACTS

Empowered by
Assembly of the Autonomous Province of Vojvodina

In collaboration with: University of Novi Sad, University Clinical Center of Vojvodina,
Serbian-German Association of Gynecologists and Obstetricians.

Scientific Committee

Co-chairs:

Prof. Dr. David Archer

Prof. Dr. György Bártfai

Members:

Prof. Dr. Aleksandar Stefanović

Prof. Dr. Ana Mitrović Jovanović

Prof. Dr. Béla Veszprémi

Prof. Dr. Britt-Marie Landgren

Prof. Dr. Dieter Bettelheim

Prof. Dr. Đorđe Ilić

Prof. Dr. Dušan Lalošević

Prof. Dr. Elena Bernad

Prof. Dr. Ferenc Bari

Prof. Dr. Gábor Németh

Prof. Dr. Giuseppe Benagiano

Prof. Dr. István Sziller

Prof. Dr. Marius Craina

Prof. Dr. Michael Stark

Prof. Dr. Nicolae Suci

Prof. Dr. Nikolai Kabatin

Prof. Dr. Olivera Kontić Vučinić

Prof. Dr. Petru Chitulea

Prof. Dr. Pirtea Laurentiu

Prof. Dr. Rajko Jović

Prof. Dr. Serban Dan Costa

Prof. Dr. Sergey Sinchihin

Prof. Dr. Szabolcs Várbiró

Prof. Dr. Tibor Novak

Prof. Dr. Tihomir Vejnović

Prof. Dr. Željko Miković

Dr. Anna Bajnok

Dr. Gheorghe Furau

Dr. György Thaler

Dr. Helen Saunders

Dr. Paja Momčilov

Dr. Tzabari Avinoam

Asst. Prof. Dr. Stevan Milatović

Asst. Prof. Dr. Cristian Furau

Asst. Prof. Dr. Dragan Stajić

Asst. Prof. Dr. Miloš Pantelić

Asst. Dr. Aleksandra Vejnović

Dajana Erceg

Nina Baranovski

Organizing Committee

President:

Prof. Dr. Tihomir Vejnović

General Secretary:

Asst. Dr. Aleksandra Vejnović

Members:

Prof. Dr. Đorđe Ilić

Prof. Dr. Aleksandar Stefanović

Prof. Dr. Olivera Kontić Vučinić

Prof. Dr. Ana Mitrović Jovanović

Dr. György Thaler

Asst. Prof. Dr. Cristian Furau

Prof. Dr. Peter Koliba, Jr.

Asst. Prof. Dr. Petar Arsenijević

Dr. Lóránt Csákány

Poster Evaluation Committee

Chair:

Prof. Dr. Britt-Marie Landgren

Members:

Prof. Dr. David Archer
Prof. Dr. Janos Annus
Prof. Dr. Dieter Bettelheim
Dr. Rares Gherai

Technical Organizer

PanaComp Wonderland Travel

Board of trustees

Prof. Dr. Giuseppe Benagiano - president
Prof. Dr. Bártfai György - honorary president
Prof. Dr. Tihomir Vejnović - vice president
Prof. Dr. Gábor Németh - vice president
Dr. György Thaler - vice president

Members:

Prof. Dr. Ferenc Bari
Prof. Dr. Dieter Bettelheim
Prof. Dr. Ludwig Kiesel
Asst. Dr. Aleksandra Vejnović
Prof. Dr. Péter Kovács
Prof. Dr. David F. Archer
Prof. Dr. Ana Mitrović Jovanović
Prof. Dr. Petru Chitulea
Prof. Dr. Peter Koliba
Dr. István Sziller
Prof. Dr. Nicolae Suci
Prof. Dr. Aleksandar Stefanović
Dr. Tibor Novák
Asst. Prof. Dr. Cristian Furu
Prof. Dr. Elena Bernad

Accountant

Ágnes Maródi

Financial Committee

Dr. Iván Devosa

Egon and Ann Diczfalusy Foundation

DAL15, Novi Sad 26-28 October 2023

PRENATALNA DIJAGNOSTIKA I NJEN ZNAČAJ ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ŽENA

Authors: PhD Milenko Kolarski; PhD Ivana Kavečan; PhD Maja Batez; PhD Begzudin Ahmetović;

Ph Branko Nedić; PhD Tihomir Vejnović

Affiliations:

- 1) Kabinet za planiranje porodice, Institut za zdravstvenu zaštitu dece I omladine Vojvodine, Novi Sad
- 2) Odsek za medicinsku genetiku, Klinike za Pedijatriju, Instituta za zdravstvenu zaštitu dece I omladine Vojvodine u Novom Sadu, Srbija
- 3) Klinika za Ginekologiju I Akušerstvo, Klinički centar Vojvodine, u Novom Sadu, SR Srbija
- 4) Odeljenje Ginekologije i akušerstva Opšte Bolnice Brčko Distrikta, Medicinskog centra Brčko Distrikta, BiH
- 5) Poliklinika Nedić Ruma, Ruma, Srbija
- 6) Fakultet sporta I fizičkog vaspitanja - Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Mens sana in corpore sano

Multidisciplinarni pristup u cilju poboljšanja reproduktivnog zdravlja žena omogućava I olakšava njihovo ostvarenje kao majke, roditelja, nosioca posla i ostaćih obaveza koje ostvaruju. Poboljšanjem fizičkog, psihičkog i mentalnog zdravlja zdravstvena zaštita I zdrav život utiču na mentalne i fizičke aktivnosti i poboljšavaju reproduktivno zdravlje. Primenom metoda kontracepcije, im je omogućeno rađanje željenog potomstva, a metodama prenatalne dijagnostike rađanje zdravog potomstva. Profesionalno bavljenje sportom, ali i rekreativna fizička aktivnost mogu poboljšati reproduktivno zdravlje žene i uticati na probleme koji se mogu pojaviti tokom reproduktivnog perioda žene, ali I tokom života. U lečenju steriliteta, infertiliteta, komplikacija koje se mogu javiti tokom trudnoće i mogućeg odstupanja u pravilnom razvoju mladih, tokom adolescencije i seksualnosti, fizička aktivnost je od ključnog značaja za njihov pravilan psiho-fizički rast I razvoj.

Prenatalna dijagnostika se ostvaruje kroz primenu neinvazivnih i invazivnih metoda dijagnostike. Neinvazivne metode su u poslednjih dvadeset-trideset godina evoluirale ka testovima visoke senzitivnosti I specifičnosti. Prenatalni biohemijski testovi su skringom u prvom I drugom trimestru trudnoće omogućili I olakšali otkrivanje postojanja većeg rizika postojanja hromozomskih aberacija ploda, za koje se samo pretpostavljalo da postoje ali se o njima malo znalo. Primenom NIFTY testova, PCR, analizom DNK ploda iz krvi trudnice, koje su fetalnog porekla otvoreno je novo poglavlje u prenatalnoj dijagnostici i skriningu hromozomskih aberacija I nekih genskih mutacija ploda I povećana senzitivnost I specifičnost kod nekih aberacija I do 99%. Poboljšanjem rezolucije sonografskih uređaja, napretkom tehnologije, neškodljive za trudnice i plod, Uz I MR, Prenatalna dijagnostika je njihovom primenom u predikciji rađanja bolesnog potomstva dovedena do savršenstva. Postoje genske, metaboličke bolesti, sa lošom prognozom. Prenatalno se ne dijagnostikuju sve nasledne već neke tek po rođenju deteta. Spinalna mišićna atrofija, je jedna od njih. Karakteriše se visokom stopom mortaliteta I teškom kliničkom slikom, koja se ispoljava po rođenju deteta. Zahvaljujući razumevanju nadležnih institucija, Srbija, je donela zakonsku obavezu da, od 14. Septembra 2023 o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje bude za trudnice besplatano, a skringing pregled za svu živorođenu dece na SMA, obavezan, u svim poordiljštima u Srbiji uz već postojeće neonatalne skringine.

Invazivne metode prenatalne dijagnostike i analize uzoraka ploda, analizom klasičnog kariotipa i dalje predstavljaju zlatan standard u prenatalnoj dijagnostici u otkrivanju ploda sa hromozomskim aberacijama. Sofisticiranije analize, molekularnog kariotipa, sve se više primenjuju, u dijagnostici bolesti sa multifaktorijelnom etiologijom kako bi se moglo uticati na poboljšanje reproduktivnog zdravlja od rođenju deteta a možda I prenatalno.